

Compliance-officer 2.0

Sylvie Bleker-van Eyk

SAMENVATTING De afgelopen decennia zijn de financiële instellingen in sterk toenemende mate geconfronteerd met wet- en regelgeving die door (inter)nationale toezichthouders werd opgelegd om de sector te reguleren. De ‘tsunami’ aan wet- en regelgeving zorgt voor een sterke groei van de compliance-afdelingen binnen financiële instellingen. Compliance moest de regels vertalen naar de dagelijkse business toe, alsmede de naleving monitoren. Helaas kwam het vaak voor dat compliance taken moest overnemen van de business om deze laatste te ontzien. Het nadeel hiervan is dat de bewustwording van het gewenste gedrag welke onderdeel vormde van de regelgeving niet altijd het gewenste effect heeft gehad binnen de financiële instellingen. In ieder geval heeft compliance binnen de financiële instellingen een grote mate van volwassenheid bereikt. Echter, de houdbaarheid van de compliance-officer binnen deze sector staat ter discussie. Binnen de industriële wereld groeit compliance volop vanwege de complexiteit van de regelgeving, maar er is zeker nog geen sprake van volwassenheid. Deze beide trends nopen tot een herziening van de compliance-functie: meer assertiviteit binnen de financiële sector waarbij de taken tussen business en compliance beter verdeeld worden en robuustheid binnen de industriële sector waar compliance nog verder vormgegeven moet worden. Een nieuwe kijk op compliance, de compliance-officer en zijn relatie met de eerste en de derde lijn is nodig. De vraag is of de huidige compliance-officer de crisis gaat overleven of dat er behoefte is aan een compliance-officer 2.0 en over welke kwaliteiten deze dan dient te beschikken.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK De primaire taak van compliance is de ondersteuning van de business. Indien de business zich niet aan de regels houdt, loopt de onderneming het risico de vergunning tot uitvoeren van enkele of alle taken te verliezen. Compliance vertaalt de regels naar de bedrijfsprocessen en waakt over de naleving van de regels. We kunnen gerust stellen dat compliance van belang is voor de ‘license to operate’.

1 Inleiding

In deze speciale editie van het MAB wordt dieper ingegaan op de rol van compliance. In deze bijdrage zal aandacht besteed worden aan de rol die compliance en daarmee ook aan de rol die de compliance-officer in de toekomst zal moeten vervullen.

De probleemstelling is of de compliance-functie in haar huidige vorm kan blijven bestaan of dat het nodig is

dat de compliance-functie aanpassingen ondergaat om te voldoen aan de moderne vereisten die mede worden ingegeven door de huidige financiële en economische crisis. Ingeval de compliance-functie en daarmee de compliance-officer niet meer voldoet, welke eisen moeten dan aan de opleiding worden gesteld? Bij deze vraagstelling zal onderscheid gemaakt worden tussen financiële en niet-financiële ondernemingen, omdat financiële instellingen een langere historie hebben van ondertoezichtstelling en daardoor meer ervaring met compliance dan de gemiddelde niet-financiële onderneming; de uitzonderingen daargelaten zoals de farmaceutische industrie of de vliegtuigbouwindustrie. Daarvoor is het nodig om in paragraaf 2 eerst na te gaan wat er onder compliance wordt verstaan en te bekijken of er verschillen zijn aan te geven tussen compliance in financiële en niet-financiële ondernemingen. Vervolgens zullen we in paragraaf 3 stilstaan bij de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste decennia binnen corporate compliance. In de vierde en vijfde paragraaf wordt kort stilgestaan bij de verantwoordelijkheden van corporate compliance versus de lijn en de verhouding tussen de compliance- en de interne audit-functie. Ten slotte zal in paragraaf 6 aandacht worden geschonken aan de opleidingsvereisten voor de compliance-officer 2.0.

2 Verschil tussen financiële en niet-financiële ondernemingen

2.1 Compliance

Alvorens in te gaan op de verschillen tussen compliance binnen financiële en niet-financiële ondernemingen is het raadzaam op deze plaats eerst na te gaan wat in deze bijdrage wordt verstaan onder de term ‘compliance’. Er bestaan veel definities van compliance. In 2001 kwam De Nederlandsche Bank voor het eerst met een officiële definitie van compliance: “de naleving van wet- en regelgeving, alsmede het werken volgens de normen en regels die een instelling zelf heeft opgesteld.”¹ Een gangbare definitie voor de Compliance in Nederland is “compliance is een interne beheersingsfunctie gericht op het bewerkstelligen en onderhouden van een hoge mate van integriteit van een onderneming als geheel, leidend tot naleving van het recht bij gebreke waarvan de onderneming bloot staat aan het risico op sancties, financiële schade of reputatieschade” (Diekman, 2011, p. 480). De definities leggen in ieder geval de link tussen het naleven van de wet- en regelgeving en het nale-

ven van de interne (integriteits)normen. De definitie van de Postdoctorale opleiding Compliance & Integriteit Management van de VU zal worden aangehouden, welke als volgt luidt: het in de meest algemene zin bevorderen en handhaven van de (Europese/inter-)nationale wet- en regelgeving alsmede de interne normen en regels van een organisatie met als doel de bescherming en beheersing van de integriteit van de organisatie evenals de integriteit van haar bestuurders en medewerkers met als doel risico's en de daaruit voortvloeiende schade te voorkomen. Kort samengevat wil dit zeggen dat compliance toeziet op het gewenste, afgesproken *gedrag*. Het gaat om de gedragingen van de medewerkers. Immers, het overtreden van wet- en regelgeving vereist een handeling (nalaten kan in deze ook een handeling zijn). Compliance hoeft zich niet per se te richten op *alle* wet- en regelgeving, maar met name op dié wet- en regelgeving die gerelateerd is aan het bereiken van de kerndoelstellingen van de onderneming. We kunnen met recht stellen dat compliance haar bestaansrecht ontleent aan de 'license to operate' van een onderneming. Compliance-risico's zijn risico's die de spreekwoordelijke 'stekker' uit de onderneming kunnen halen, of in ieder geval kunnen leiden tot grote materiële en ook reputationele schade.

2.2 Compliance bij financiële en niet-financiële ondernemingen

Bij financiële instellingen heeft compliance langzaam maar zeker vanaf het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw een plaats veroverd. Van vrijdagmiddagfunctie voor bijna-gepensioneerde directeuren tot volwaardige afdelingen met soms meerdere honderden tot soms wel duizend compliance-medewerkers. In Nederland begon compliance pas in het midden van de jaren negentig in opkomst te komen. Het duurde nog even voordat De Nederlandsche Bank (DNB) in 2001 door middel van de 'Regeling Organisatie en Beheersing' (ROB) compliance een solide basis gaf. Artikel 69 ROB stelde dat de financiële instelling over een onafhankelijke compliance diende te beschikken.²

Nederland was in het eerste decennium van deze eeuw een financieel centrum. De financiële dienstverlening maakt nog steeds een groot deel uit van de Nederlandse economie en de verwevenheid met de internationale financiële wereld is groot. Wat bijvoorbeeld in New York of Shanghai gebeurt, heeft in Nederland directe gevolgen. De onderlinge financiële afhankelijkheid in het internationale zakelijke verkeer is immens. Bij de financiële instellingen hebben de incidenten vanaf 2001 alsmede de recente financiële en economische crisis ertoe geleid dat de overheden en overige toezichthouders een stortvloed van wet- en regelgeving over de instellingen hebben heengeworpen. Wellicht is hier de term 'tsunami' wel passend. Zo is er sedert de aanslagen van 11 september 2001 veel aandacht voor het ach-

terhalen van geldstromen die gebruikt kunnen worden om terroristische activiteiten te financieren. Vanaf 2001 ontstonden internationale sanctielijsten die vervolgens in Nederland van kracht werden via de sanctiewet en Europese sanctieregels ter voorkoming van het financieren van terrorisme. Het doolhof aan financiële regelgeving werd in Nederland in 2007 aangepakt door gedeeltelijke samenvoeging van veel van de regelgeving in de Wet op het financieel toezicht. De financiële crisis van 2008 en de daarop volgende economische crisis tezamen met de euro-crisis leidde tot nog verdere aanscherping van de regelgeving alsmede van het toezicht. Zo zijn er binnen de Europese Unie een drietal toezichthouders bijgekomen die tezamen het European System of Financial Supervision (ESFS) vormen, te weten: de European Banking Authority (EBA)³; de European Securities and Markets Authority (ESMA)⁴ en de European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA)⁵. In de Verenigde Staten ontstond de behoefte aan verdere regulering en toezicht, niet alleen op bepaalde typen financiële instellingen, maar ook op bepaalde markten en specifieke financiële activiteiten (Jickling & Murphy, 2010). Ten slotte stortte de zogenoemde Dodd-Frank Act zich op het behouden van overzicht en toezicht op het risico dat het volledige (Amerikaanse) financiële systeem ineen zou zakken (systemic risk).⁶ De compliance-taken nemen zienderogen toe.

Bij de niet-financiële ondernemingen kwam compliance trager op gang, althans onder de noemer 'compliance'. Het begon met de ondernemingen die zwaar gereguleerd waren, zoals de vliegtuigindustrie waar reeds sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw strenge luchtwaardigheidsregels golden en de farmaceutische industrie waar patiëntveiligheid tot (inter)nationale regelgeving leidde. In de loop van deze eeuw werden steeds meer niet-financiële ondernemingen zich langzaam bewust van het belang van de opzet van een compliancefunctie. De oorzaak ligt hier met name in de toename van regelingen en toezicht daarop in de industrie van medische apparatuur, de militaire industrie en overige industrieën die door de internationale handel steeds meer geconfronteerd worden met toenemend toezicht op allerlei wet- en regelgeving voor een breed scala aan onderwerpen zoals export- en importregels, voedselveiligheid en andere veiligheidsissues. De extraterritoriale toepassing van de Amerikaanse exportregels is tot op de dag van vandaag het vliegwiel voor het ontstaan van menige compliancefunctie binnen de industriële wereld.⁷ Wellicht de grootste aanjagers voor compliance binnen de niet-financiële wereld zijn de anticorruptieregelgeving zoals de United States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), de United Kingdom Bribery Act (UKBA) en de mededingingsregels (zowel nationaal, Europees als Amerikaans). Vooral de hoge boetes⁸ die

het gevolg kunnen zijn van overtreding van de anticorruptie- of mededingingsregels boezemen angst in bij de Raden van Bestuur. Immers, deze boetes kunnen rechtstreeks de 'license to operate' van grote multinationals aantasten. Dat kleinere⁹ en middelgrote bedrijven kopje onder gaan door terrorismefinanciering (export controls), omkoping of mededinging spreekt meer tot de verbeelding. Het besef van de extraterritoriale werking van buitenlandse wetgeving zoals de FCPA en de UKBA dringt langzaam maar zeker door tot de top van de onderneming. De problematiek van extraterritorialiteit is te lang onderschat (Bleker-van Eyk, 2012). Bij compliance en mededinging dient nog een kanttekening gezet te worden. Mededingingszaken hebben de afgelopen jaren ook de nodige opschudding teweeg gebracht, maar worden zelden ondergebracht bij compliance. Veelal blijft dit onder het regime van de juridische afdeling. De vraag is of dit juist is. Mededingingszaken betreffen (inter)nationale wetgeving die vergaande risico's met zich mee kunnen brengen. Compliance dient ter bevordering van de naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en heeft tot doel de risico's van niet-naleving te beheersen. Mededinging is een ingewikkeld stelsel van regels, maar de kern ligt in het vereiste *gedrag* van de medewerkers. Een verboden afspraak is eenvoudig te maken zonder dat de top van het bedrijf hier weet van heeft. De gevolgen van mededingingsovertredingen kunnen de 'license to operate' aantasten; denk bijvoorbeeld aan het verplicht afstoten van onderdelen van een onderneming. Alle redenen om mededinging onder te brengen bij compliance.

Doordat de Raden van Bestuur in media of anderszins bij andere bedrijven geconfronteerd worden met de mogelijke gevolgen van non-compliance, realiseren zij zich steeds beter de risico's waarmee zij in aanraking kunnen komen wanneer ze onder de loep van buitenlandse (met name Amerikaanse) autoriteiten komen te liggen. Bij een onderzoek van de Amerikaanse autoriteiten ontstaan naast de advocaatkosten en kosten voor intern onderzoek de nodige andere problemen zoals de reputatieschade, beurswaardedaling, problemen met het verkrijgen van financiering door banken of private equity (bijvoorbeeld als een Nederlandse onderneming in de Verenigde Staten een rechtszaak heeft lopen in het kader van non-compliance waardoor een boete dreigt), aangaan van joint ventures, fusies zijn lastig indien de onderneming een non-compliancekwestie heeft lopen. Dit kan in het due diligence proces leiden tot ernstige vertraging of zelfs het afketsen van bijvoorbeeld fusieplannen en dergelijke. Naast de hoge boetes bestaat ook de mogelijkheid van *debarment*, hetgeen inhoudt dat de onderneming niet langer mag meedingen naar staatscontracten, subcontracten, leningen en andere contracten. Ook hier loopt de 'license to operate' rechtstreeks gevaar op. Erger nog, een financiële instelling kan zijn

vergunning verliezen. Dit is een van de redenen dat ondernemingen liever in een vroeg stadium proberen met de Amerikaanse autoriteiten tot een schikking te komen. Ook kunnen leveranciers of afnemers besluiten geen zaken meer te doen met de onderneming uit angst voor de reputatieschade die zij kunnen oplopen door met een beschadigde onderneming te handelen. Een onderzoek door Amerikaanse autoriteiten kan een onderneming jaren in 'gijzeling' houden.

3 Belangrijkste ontwikkelingen in corporate compliance-afdelingen

3.1 De financiële en economische crisis

De ontwikkeling van de laatste paar jaren binnen compliance moet gezien worden in het kader van de economische en financiële crisis die de wereldeconomie in het geheel en de Europese economie in het bijzonder teisteren. De vele (inter)nationale incidenten hebben geleid tot een sterke toename van het belang van compliance. Er kunnen vraagtekens gezet worden bij de duurzaamheid van compliance-afdelingen. Met name bij de financiële instellingen zijn de veranderingen goed zichtbaar. De nadruk ligt nu op financiële stabiliteit. Liquiditeit en solvabiliteit zijn de drijvers die bij de financiële instellingen in het dok liggen. Niet helemaal begrijpelijk, want de instellingen steunen op *drie* pilaren, te weten: integriteit (gedrag), liquiditeit (de mogelijkheid om aan betalingsverplichtingen te voldoen) en solvabiliteit (de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen). De huidige financiële crisis heeft duidelijk aangetoond dat bij ernstige onevenwichtigheden in deze drie pijlers, zelfs de meest gerenommeerde instellingen als een kaartenhuis ineen kunnen zakken. Deze drie pijlers ondersteunen de instellingen en spelen een cruciale rol bij het herstel van vertrouwen. De pijlers zijn in feite communicerende vaten. Bijvoorbeeld, als de pijler van de liquiditeit in gevaar komt, is herstel mogelijk, zolang gesteund kan worden op integriteit en solvabiliteit. Een solide instelling met een goede reputatie op het gebied van integriteit, zal in staat zijn om kapitaal aan te trekken en zodoende het liquiditeitsprobleem op te lossen. Bij solvabiliteitsproblemen, zal een goede integriteit reputatie het probleem kunnen verhelpen doordat vreemd vermogen aangetrokken kan worden, maar ook eigen vermogen kan stijgen door uitgifte van aandelen. Bij integriteitproblemen zal de liquiditeit en solvabiliteit de instelling slechts kort overeind kunnen houden. Integriteitsincidenten kunnen leiden tot reputatieschade, hetgeen weer aanleiding kan zijn tot een 'bankrun' (bijvoorbeeld DSB). Zelfs bij goede solvabiliteit en liquiditeit kan dit alsnog de instelling in grote problemen brengen. Integriteit is gedrag en compliance is de bewaker van de integriteit van de organisatie (de interne normen). Het verwaarlozen van de pijler integriteit door het vleugellam maken van compliance zal het bouwwerk in-

een laten storten. Compliance wordt steeds meer door de business ingezet als uitvoerder in plaats van adviseur. Regels met betrekking tot integriteit bereiken amper de werkvloer. Daarnaast wordt er sterk op compliance bezuinigd. Doordat compliance was verworven tot een soort van 'afvink'-afdeling die de 'lijstjes' van vereisten voor de business moest aftikken, heeft compliance zich in een hoek laten dringen. Zo werd compliance binnen financiële instellingen een moloch vol met afvinkers. Niet verwonderlijk dat de besturen hard in compliance snijden omwille van de bezuinigingen. Compliance dient vooral de hoeder van de integriteit te zijn. DNB heeft in november 2009 'De 7 Elementen van een Integere Cultuur' (DNB, 2009) gepubliceerd. Verbetering van de cultuur vereist volgens DNB (2009, p. 6) de volgende zeven elementen: belangenafweging/evenwichtig handelen; consistent handelen; bespreekbaarheid; voorbeeldgedrag; uitvoerbaarheid; transparantie en handhaving. In figuur 1 zou dit (een deel van) de samenstelling van het cement kunnen zijn.

Figuur 1 Drie pijlers waarop financiële instellingen steunen

Bij de financiële instellingen lijkt het steeds vaker dat nadat de compliance-gerelateerde branden zijn geblust, het compliance-risicobewustzijn aan de top tezamen met het bluswater wordt afgevoerd. De compliance-afdelingen van financiële instellingen ondergaan ingrijpende (ongewenste) veranderingen. Compliance-afdelingen worden bijna vleugellam gemaakt door draconische bezuinigingsmaatregelen die het bestuur oplegt. Ook komt het voor dat compliance haar zuur verdiende en zeer wankele onafhankelijkheid moet opgeven omdat het onder een (operational) risk managementafdeling wordt gezet. Uit het laatste voorbeeld blijkt dat de top compliance-risico's ervaart als operationeel risico.

Hierboven is beschreven hoe compliance in de loop der jaren is ontstaan bij ondernemingen. Het bestaansrecht ontleent compliance aan haar hoofdtaak: de bescherming van de 'license to operate'. Hiervoor is het nodig dat de compliance-risico's niet onder andere 'operationele' risico's weggemoffeld worden, maar dat

deze risico's de benodigde aandacht krijgen. Het is nodig dat het bewustzijn van de top van de onderneming weer op peil wordt gebracht voor wat betreft het belang van compliance en de mate van 'onafhankelijkheid' die nodig is voor compliance wil zij haar functie effectief en efficiënt kunnen uitvoeren. De aandacht van de Raad van Bestuur is weer eenvoudig op peil na een groot incident. Compliance is dan immers de brandweerman die de brand moet blussen. Incidenten moeten voorkomen worden. Pas dan kan compliance daadwerkelijk meerwaarde hebben voor de onderneming. Een ondankbare taak, want de meerwaarde van compliance drukt zich meestal niet uit in financiële waarde, tenzij compliance betrokken wordt in productontwikkeling of tendermanagement. De wijze waarop compliance financieel vertaald zou kunnen worden, is dat een goede compliance-functie aanzienlijke *onvoorziene kosten* voorkomt, maar helaas voor compliance zijn die niet zichtbaar op de balans.

De laatste jaren klagen de compliance-officers bij financiële instellingen steen en been dat zij verdrinken in hun uitvoerende taken of in het afvinken van de vereisten die gesteld worden in de tsunami aan wet- en regelgeving die met name de financiële ondernemingen over zich heen krijgen. Tot op heden is naar dit fenomeen geen onderzoek gedaan. Het zou de moeite waard zijn om in empirisch onderzoek vast te stellen hoeveel nieuwe wet- en regelgeving op de doorsnee compliance-officer van een financiële instelling is afgekomen en hoeveel tijd zij doorbrengen met uitvoerende taken die deze wet- en regelgeving met zich heeft meegebracht en hoeveel tijd overblijft voor de hoofdtaak, te weten: het adviseren van de business. Indien het geklaag gegrond is, heeft de compliance-officer dit wellicht deels aan zichzelf te danken doordat hij/zij niet luid en duidelijk genoeg de taak van compliance bij de Raad van Bestuur voor het voetlicht heeft weten te brengen. De compliance-officer verliest het zicht op zijn taak als adviseur in de tweede lijn ter ondersteuning van de eerste lijn. De meest belangrijke taak van de compliance-officer is die van 'countervailing power' ten opzichte van de business. Het lijkt erop dat de (chief) compliance-officer zich bij zijn of haar lot heeft neergelegd en ondergedompeld blijft in de massa. Hierdoor verliest compliance haar essentiële taak als bemiddelaar en evenwichtshersteller tussen de belangen van de onderneming en de belangen van de samenleving die verwoord zijn in de wet- en regelgeving en de integriteitsnormen.

3.2 Countervailing power

Het onderwerp van 'countervailing power' is gelanceerd door de econoom Galbraith. Deze stelde dat "private economic power is held in check by the countervailing power of those who are subject to it" (Galbraith, 1952, p. 118). "The large corporation can

have significant power over the prices it charges, over the prices it pays, even over the mind of the consumer (...)" (Galbraith, 1993, p. 7). Hij verwijst hier naar de krachtenvelden binnen de markteconomie waarbij hij stelt dat de economische macht die in de handen van een relatief klein aantal bedrijven ligt, zorgt voor sterkere aanbieders, maar uiteindelijk ook leidt tot sterkere afnemers. Ze reageren immers op elkaar. Galbraith (1952, p. 119) stelt vrij extreem dat de afnemer of toeleverancier aangemoedigd wordt "to defend themselves against exploitation". Vervolgens stelt hij dat "the existence of (...) power creates an incentive to the organization of another position of power that neutralizes it" (Galbraith, 1952, p. 119). Zelfs in 1993 stelt Galbraith: "The core thesis that an established answer to economic power is the building of a countervailing power is, indeed, still valid" (Galbraith, 1993, p. 7).

De mogelijkheden voor externe 'tegenspraak' tegen ondernemingen wordt mede door de moderne ontwikkelingen zoals social media steeds groter. Had Galbraith nu nog geleefd, dan had hij naast de zelfregulerende werking van concurrentie ook de sociale media een prominente plaats gegeven in zijn denken. De vraag die nu gesteld moet worden, is op welke wijze de natuurlijke behoefte aan countervailing power binnen ondernemingen kan plaatsvinden.

Binnen het stramien van de 'five lines of defense' (zie verder paragraaf 4) vervult de accountant de vierde defensielinie. Deze linie ligt buiten de onderneming zelf. Wel heeft de accountant een beetje een middenpositie: de opdrachtgever betaalt en de opdracht gaat net zover als nauwkeurig in de opdrachtbevestiging is afgebakend. De accountant wordt steeds meer gepercipieerd als de countervailing power. Dit is ook de taak van de accountant als uitvoerder van de wettelijke controle. Hierdoor moeten de Raden van Bestuur aan de accountant kunnen uitleggen wat er binnen de onderneming heeft plaatsgevonden, welke incidenten zijn opgetreden en welke maatregelen getroffen zijn om de negatieve gevolgen van deze incidenten te mitigeren en deze incidenten in de toekomst te voorkomen. Zelf heeft de accountantswereld hard getrokken aan de scherpste en onafhankelijkheid. Niet alleen door middel van het verbieden van verschillende vormen van belangenverstrengeling welke de accountant kan hebben met een onderneming (zoals aandelen, commissariaten, familierelaties), maar juist ook door de onafhankelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever te verzekeren. De opdrachtgever in deze is de Raad van Bestuur. De 'Nadere voorschriften onafhankelijkheid van de openbaar accountant' stellen dat de openbaar accountant die een assurance-opdracht uitvoert onafhankelijk moet zijn van de desbetreffende assurancecliënt. Om die onafhankelijkheid verder in te kleden,

stelt de Nadere Regeling dat bij een organisatie van openbaar belang met een Raad van Commissarissen of een Audit Commissie jaarlijks aan de Raad van Commissarissen (eventueel via de Audit Commissie) schriftelijk wordt gerapporteerd.¹⁰ Zo kan de accountant daadwerkelijk als countervailing power optreden en aan zijn wettelijk vastgestelde taak voldoen.

Waar ligt de countervailing power binnen de onderneming? Op het eerste gezicht zou het antwoord de ondernemingsraad moeten zijn. De ondernemingsraad heeft een beperkt takenpakket voor ingrijpende zaken die de onderneming wezenlijk treffen (advies) of zaken die de medewerkers rechtstreeks treffen (instemming).¹¹ De interne audit-dienst zou een countervailing power kunnen en moeten zijn. Hoofdstuk 2 van de Nadere voorschriften inzake de onafhankelijkheid van de interne accountant stelt dat het bestuur van de werkgever de interne accountant zodanig moet faciliteren dat deze aan zijn plicht tot onafhankelijkheid kan voldoen. Een mogelijkheid hiertoe is een overeengekomen directe rapportagelijijn naar de Audit Commissie. Een directe rapportagelijijn naar de Audit Commissie geeft de interne accountant de mogelijkheid om zich daadwerkelijk onafhankelijk van de Raad van Bestuur op te stellen en waar mogelijk ook aan de figuurlijke 'handrem' te trekken in geval van mogelijke onregelmatigheden.¹² De mogelijkheid 'nee' te zeggen tegen de Raad van Bestuur is aanwezig, maar de vraag is of daar optimaal gebruik van wordt gemaakt. De interne onafhankelijkheid moet met hand en tand verdedigd worden.

De compliance-officer blijkt bij nader inzien uitstekende kaarten in handen te hebben om net als de externe en interne accountant als countervailing power op te treden. De compliance-officer zou idealiter naast de behoeder van de risico's voor het overtreden van wet- en regelgeving, tevens het ethisch geweten van de onderneming moeten zijn. De compliance-officer is ook de behoeder van de interne normen en regels waaronder de gedragsnormen. Daarnaast dient de compliance-officer niet de Petty Fraud Officer te zijn, maar wel zeker de Serious Fraud Officer.¹³ In paragraaf 5 zullen we hier verder op ingaan. Als we de woorden van Galbraith bijna letterlijk vertalen naar de taken van de compliance-officer binnen financiële instellingen, dan zien we dat de toezichthouders de afgelopen jaren sterk hebben ingezet op de bescherming van de klant en is het de compliance-officer die de vinger aan de pols dient te houden voor wat betreft het nakomen van de wet- en regelgeving alsmede cultuurvereisten afkomstig van toezichthouders zoals DNB, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Consument & Markt (ACM) of het Ministerie van Financiën. Ook de 'groep Olivier' stelt dat de compliance-officer de kracht moet hebben als countervailing power.¹⁴

4 De verantwoordelijkheden van corporate compliance versus de lijn

De Postdoctorale Opleiding Compliance & Integriteit Management van de VU hanteert de 'five lines of defence' waarbij zowel naar de interne als de externe verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden wordt gekeken. De business fungeert als de eerste lijn. In de business worden de primaire activiteiten uitgevoerd. Compliance opereert als tweede defensielinie door de doorvertaling te maken van de wet- en regelgeving, te adviseren omtrent de toepasselijkheid en impact van de regels op de business en de naleving te monitoren. De interne audit-afdeling vormt de derde lijn. Daar wordt de implementatie en naleving gecontroleerd. De vierde lijn betreft de externe accountant die als onafhankelijke verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wettelijke controle. Ten slotte is de toezichthouder de vijfde lijn. Zodra het water aan de voeten van de toezichthouder komt, hebben de vorige verdedigingslijnes gefaald. Figuur 2 geeft de lijnes duidelijk weer.¹⁵

Figuur 2 Five lines of defence

De functie van de compliance-officer is dus adviserend en helpend, maar onder geen enkele voorwaarde dient de compliance-officer eerstelijnstaken uit te voeren. Immers, dan neemt het bewustzijn in de eerste lijn van de compliance-vereisten af. Het wordt doorgeschoven naar compliance. De wet- en regelgeving richt zich met name op de wijze waarop de primaire taken vervuld dienen te worden: wat mag wel en wat mag niet tijdens het primaire proces of wat mag al dan niet het gevolg zijn van de activiteiten in het primaire proces. De eerste verantwoordelijkheid voor compliant gedrag ligt bij de werknemer. Zijn leidinggevende is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en de gedraging van zijn medewerkers. Hij dient zeker te stellen dat zijn medewerkers kennis dragen van het gewenste gedrag. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor compliance ligt bij de Chief Executive Officer. De compliance-officer heeft bij dit alles een adviserende functie.

In grotere ondernemingen is het begrijpelijk dat de compliance-afdeling die zich in de tweede lijn bevindt, fungeert als een 'shared service center' voor compliance-gerelateerde onderwerpen en dat de business zelf in de verschillende businessunits een eigen compliance-

officer heeft die de business ondersteunt met compliance-gerelateerde zaken: zowel uitvoerend als adviserend. Deze compliance-officer rapporteert in de hiërarchische lijn aan de leidinggevende in de business en in functionele lijn naar de (chief) compliance-officer in de tweede lijn.

De chief compliance-officer dient omwille van zijn of haar rol als countervailing power een zekere mate van onafhankelijkheid te hebben. De positionering van de chief compliance-officer is niet *onder* de Raad van Bestuur in een staffunctie, maar *naast* de Raad van Bestuur als adviseur en countervailing power. De Raad van Bestuur dient in bestuursvergaderingen compliance als vast onderdeel op de agenda te hebben en de chief compliance-officer neemt op dat moment plaats in de Raad van Bestuur. De chief compliance-officer rapporteert aan de chief executive-officer met daarnaast een directe lijn naar de Raad van Commissarissen en dient bij iedere vergadering van de Audit Commissie voor het onderwerp 'compliance' aanwezig te zijn en daar te rapporteren.

5 Het samenspel tussen Internal Audit en compliance

In het begin van het ontstaan van compliance werd deze functie veelal belegd bij Internal Audit. De compliance-functie was destijds nog niet veelomvattend en audit nam het onderzoek naar de naleving van de wet- en regelgeving mee in haar audits. Naarmate de hoeveelheid wet- en regelgeving toenam, zag men dat compliance vaak bij de juridische afdeling werd ondergebracht, vanwege de toenemende complexiteit. De derde fase was dat compliance een dermate specialistische bezigheid werd dat het nodig was een afdeling te creëren waarin deskundigen op de verschillende compliance-onderwerpen functioneerden. De integriteitsvraagstukken werden veelal belegd bij de afdeling Human Resources. Hier kan men de kanttekening zetten dat de HR-afdeling twee petten op heeft. De eerste taak van HR is de bestuurder bij te staan. Die functie kan conflicteren met de integriteitsfunctie waarbij de belangen van medewerkers strijdig kunnen zijn met die van de bestuurder. Tegenwoordig wordt het onderwerp 'integriteit' veelal belegd bij de compliance-officer. Dit strookt met de taken van compliance, te weten: het bevorderen van gewenst gedrag.

Het is verstandig om een goede werkrelatie op te bouwen tussen de compliance-afdeling en Internal Audit. Compliance kan haar monitortaken beter vervullen met behulp van Internal Audit. Compliance dient de naleving van de voor haar scope relevante wet- en regelgeving te monitoren. Internal Audit doet onderzoek naar het functioneren van het bedrijf als geheel en van de verschillende bedrijfsonderdelen. De bedrijfsprocessen worden gecontroleerd en de onderlig-

gende processen onder de loep genomen. Juist daar kan het samen optrekken van compliance en audit meerwaarde bieden. Om de effectiviteit van het compliance-beleid te evalueren, is het nodig om via een compliance-audit na te gaan of het compliance-beleid ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Het is vaak effectiever en kostenbesparend, om de compliance-audit met andere (reguliere) audits mee te laten lopen. Ook de externe accountant zal in het kader van de wettelijke controle het compliance-beleid bekijken, mede vanuit het standpunt dat de externe accountant zicht moet hebben op de mogelijke incidenten, de gevolgen daarvan (bijvoorbeeld potentiële boetes) en de wijze waarop de onderneming met de incidenten omgaat. Zeker in tijden van crisis is de kans op fraude binnen de onderneming groter.¹⁶ Maar ook andere incidenten die niet direct onder de categorie fraude vallen, kunnen zich in tijden van crisis veelvuldiger voordoen. Zo is het halen van gestelde targets voor managers in het bedrijf een grotere uitdaging dan voorheen. De kans neemt toe dat ze bereid zijn iets ruimer met wettelijke restricties om te gaan om alsnog een target te behalen. Bijvoorbeeld, indien het compliance-beleid stelt dat iedere potentiële klant van een chemie-onderneming eerst gescreend moet worden, maar de manager een potentiële klant niet laat screenen om zo een opdracht binnen te halen, dan kan dit achteraf grote gevolgen hebben.¹⁷ Internal Audit kan de vragen rond screening in haar audit opnemen en zo de effectiviteit van het screeningsbeleid evalueren. Via deze audit kan de compliance-officer zien hoe sterk de tweede verdedigingslinie is en waar dijkverzwaring dient aangelegd te worden. Internal Audit heeft van de compliance-officer nodig dat hij/zij de juiste audit-maatstaven aangeeft.

De taak waarbij compliance en Internal Audit één zijn, is bij het onderzoek van fraude. Compliance dient als 'Serious Fraud Office'. Het onderzoek naar de ernstige overtredingen van de interne normen dient bij compliance te liggen. Voor de uitvoering van het fraudeonderzoek is compliance echter afhankelijk van Internal Audit, gezien diens kennis van de organisatie en expertise in de analysering van de interne gegevens. Het inzicht in normoverschrijdend gedrag ligt echter bij compliance. Dit veronderstelt bepaalde kwaliteiten bij de compliance-officer waar hierna in de laatste paragraaf bij stil wordt gestaan.

6 Opleidingsaspecten

Uit het bovenstaande betoog blijkt dat de rol van compliance-officer verstevigd dient te worden zodat hij/zij voldoende is uitgerust om de uitdagingen aan te gaan die de huidige tijdsgeest van hem of haar verlangt. De vraag is *wie* dit van de compliance-officer verlangt. Zijn het de ondernemingen, de toezichthouders, de klan-

ten of andere stakeholders? Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. De (financiële) ondernemingen hebben de neiging om op compliance te bezuinigen. De toezichthouders pleiten voor een sterkere compliance-officer met countervailing power.¹⁸ De compliance-officer 2.0 heeft de juiste bagage nodig om gewapend te zijn tegen de huidige economische en financiële stormen zodat hij/zij meerwaarde kan creëren voor een onderneming.

Ten eerste moet de compliance-officer in staat zijn om het compliance-landschap van een organisatie in kaart te brengen, inclusief de op de organisatie van toepassing zijnde (inter)nationale toezichtmechanismen, alsmede de rol en impact van de overige stakeholders. De compliance-officer moet zelfstandig het compliance- en integriteitsbeleid voor een organisatie kunnen formuleren, en betrouwbare en beargumenteerde inschattingen kunnen maken van compliance-risico's en hier adequate beheersmaatregelen aan kunnen koppelen. Compliance- en integriteitsvraagstukken moeten multidisciplinair worden benaderd, waarbij ook andere wetenschappelijke disciplines zoals ethiek, recht, (risk) management en accountancy tot de belevingswereld van de compliance-officer dienen te behoren. De vereisten die aan de moderne compliance-officer gesteld worden, zijn samen te vatten in een drietal hoofdcategorieën: kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. In figuur 3 zijn de verschillende kwaliteiten ondergebracht in de drie categorieën.

Het belangrijkste is dat de compliance-officer de vaardigheden moet ontwikkelen om als echte countervailing power te kunnen optreden. Hiervoor zijn naast kennis en vaardigheden kracht en durf nodig. Daarnaast moet een goede compliance-officer beschikken over een gezonde portie professionaliteit en scepsis. Naast een goede opleiding vereist het ook een aantal karaktertrekken. Nelson (2009, p. 2 en 8-11) stelt dat "Problem-solving ability, ethical predisposition and other traits like self-confidence and tendency to doubt are all related to PS (professional skepticism *ed.*) in judgment and action". Quadackers (2013, p. 22) geeft een aantal heldere aanwijzingen zoals: "blijf rekening houden met de kleine kans dat iets fout gaat, vooral met die kleine kansen met grote gevolgen; bekijk alles ook altijd van een andere kant; houd elkaar scherp; wijs anderen op mogelijke fouten; vraag door!; luister niet alleen naar wat men beweert, denk ook aan wat niet aan bod komt. En vraag jezelf na gesprekken af: 'Welke vraag is niet gesteld.'"

Een professioneel kritische instelling (PKI) is een onderwerp dat opgeld doet binnen de accountancy. Zo bestaan er vele - aan elkaar gerelateerde - omschrijvingen van PKI in de accountantsregels. Zo stelt de Europese

Commissie (2011, p. 39, 40) voor in een verordening het volgende op te nemen: Artikel 15 Professioneel-kritische instelling "(...) Voor de toepassing van dit artikel wordt onder 'professioneel-kritische instelling' verstaan een houding die een onderzoekende geest, alertheid op omstandigheden die kunnen wijzen op mogelijke afwijkingen als gevolg van fouten of fraude, en een kritische beoordeling van de controle-informatie omvat."

De IAASB Staff Questions and Answers (2012b) citeert de vereisten die ISA 200 in A 18-20 stelt aan professionaal skepticism¹⁹: "The fundamental principles with which the auditor is required to comply by the IESBA Code are: (a) integrity; (b) objectivity; (c) professional competence and due care; (d) confidentiality; and (e) professional behavior. (...) The International Standard on Auditing (ISA) 200 define professional skepticism as "an attitude that includes a questioning mind, being alert to conditions which may indicate possible misstatement due to error or fraud, and a critical assessment of audit evidence. As an attitude, professional skepticism is fundamentally a mindset. A skeptical mindset drives auditor behavior to adopt a questioning approach when considering information and in forming conclusions. In this regard, professional skepticism is inseparably linked to the fundamental ethical principles of objectivity and auditor independence."

De vertaalslag van de vereisten van de PKI naar de compliance-officer spreekt voor zich. De onafhankelijkheid van de compliance-officer is niet mogelijk zonder PKI. Met een juiste PKI stellen compliance-officers de juiste vragen en kunnen ze risico's beter doorgronden en oplossingen vinden die pragmatisch zijn en zodoende de bedrijfsvoering optimaal ondersteunen waarbij de continuïteit gewaarborgd kan worden en aldus meerwaarde creëren.

Figuur 3 geeft weer, aan welke vereiste kennis, vaardigheden en professioneel gedrag de compliance-officer 2.0 moet voldoen. Het is en blijft een zaak van 'gedrag'. Maar wat moet onder 'gedrag' worden verstaan? In het Engels bestaat een onderscheid tussen *behavior* en *conduct*. Beide termen worden in het Nederlands met *gedrag* vertaald. De eerste term - 'behavior' - is meer algemeen van aard en is in principe waarde vrij. De tweede term - 'conduct' - heeft meer betrekking op *gedragingen*, dat wil zeggen gedrag ten opzichte van iets of iemand. Aan gedragingen zit een morele kant, in de zin van hoe men geacht wordt zich te gedragen (Delfos, 2011). Aan gedrag zit dus een 'verborgen' kant waarbij ervan uit wordt gegaan dat hetgeen gezien wordt ook daadwerkelijk overeenkomt met de interne motivatie. De intentie en de gedraging hoeven dus niet idealiter gelijk te zijn. Deze mogelijke discrepantie hoeft niet verkeerd te zijn zolang de gedraging maar gewenst is,

of 'moreel' zoals Delfos het gewenste gedrag zou benoemen. Bij de compliance-officer (maar net zo goed ook de accountant of andere beroepsgroepen waar de moraliteit van bijzonder belang is) zou een discrepantie tussen het juiste doen en ook het juiste geïnternaliseerd hebben tot risico's op toekomstig deviant gedrag kunnen leiden. Tucht recht of andere beroepsdiscipline is dan nodig om te voorkomen dat 'behavior' (Delfos, 2011) de overhand neemt. De NBA geeft deze innerlijke tweestrijd aan in artikel 2.1 Integriteit, objectiviteit en onafhankelijkheid door te stellen dat: "Objectiviteit (als geesteshouding) kan door een externe belanghebbende niet worden vastgesteld. Integriteit kan evenmin vooraf worden beoordeeld".

Figuur 3 Vereisten kennis, vaardigheden en professioneel gedrag van compliance-officer 2.0

7 Conclusie

De wereld van de compliance-officer is sterk in beweging. Er worden steeds meer eisen gesteld aan een compliance-officer. Door de financiële en de daarop volgende economische crisis worden de teugels binnen financiële instellingen nog strakker aangetrokken. In de financiële sector was compliance al langer een bekend fenomeen en lijkt compliance een bepaalde volwassenheid te hebben gekregen. Uit de praktijk blijkt dat compliance-officers in de financiële wereld steeds meer klagen over een veelheid aan uitvoerende taken die niet bij hun in de tweede verdedigingslinie zouden moeten liggen, maar die uitgevoerd zouden moeten worden door de eerste lijn. Het zou van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de compliance-functie om hier onderzoek naar te verrichten. Er ontstaat een behoefte aan een frisse blik op de kernactiviteiten van de financiële compliance-officer. Daarentegen komt in de niet-financiële wereld de compliance-functie pas langzaam op. In sommige bedrijfssectoren staat compliance nog in de kinderschoenen, in andere sectoren zijn specifieke compliance-aandachtspunten al

verder gevorderd, denk bijvoorbeeld aan airworthiness compliance in de luchtvaartsector of het meer centraal stellen van de gebruikerskant in de farmaceutische sector. Idealiter zou de compliance-officer 2.0 een brede kennis bezitten waardoor hij of zij breed inzetbaar zou zijn. Bijvoorbeeld de auteur in deze heeft ervaring met compliance in financiële organisaties en heeft zelfs de beursgang van een bank begeleid op compliance-gebied om zich daarna te richten op compliance binnen de vliegtuigindustrie en de bouwwereld. De basisvereisten voor de compliance-officer zijn hetzelfde, alleen de branche-specifieke kennis moet daarbij vergaard worden. Toch blijven er grote verschillen tussen de compliance-functie bij financiële en niet-financiële instellingen, maar nogmaals, deze verschillen zitten in

de uitoefening van de functie en niet zozeer in de basale vereisten die aan de compliance-officer dienen te worden gesteld. Opleiding is een cruciaal element. Eén ding is zeker: de compliance-officer is een 'instituut' dat in het komende decennium alleen maar aan kracht zal toenemen. Opleiding zal ondersteuning moeten bieden aan de groeiende vraag van breed en zwaar opgeleide compliance-officers. ■

Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk, Chief Compliance & Risk Officer Ballast Nedam, Programmadirecteur Postdoctorale Opleiding Compliance & Integriteit Management, Vicevoorzitter Onderzoeksraad Integriteit Overheid.

Noten

1 Regeling Organisatie en Beheersing, 1-4-2001: Artikel 0 sub d, De Nederlandsche Bank, 1 april 2001.

2 ROB, 1-4-2001, artikel 69 luidt als volgt: *De instelling beschikt over een onafhankelijke 'compliance' functie voor het toezicht op de naleving van de interne normen, voorschriften en gedragsregels, alsmede voor het toezicht op de realisatie van bijstellingen naar aanleiding van gesignaleerde tekortkomingen en gebreken.*

3 <http://www.eba.europa.eu>.

4 <http://www.esma.europa.eu>.

5 <https://eiopa.europa.eu>.

6 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, one hundred eleventh Congress of the United States of America, Second session, 5 January 2010, H.R. 4173, P.L. 111-203.

7 Denk hier bijvoorbeeld aan de Verenigde Staten: Directorate of Defense and Trade Controls (DDTC) <http://www.pmdt.state.gov/compliance/index.html>; Bureau of Industry and Security (BIS) <http://www.bis.doc.gov/complianceand-enforcement/emcp.htm>; Office of Foreign Assets Control (OFAC) <http://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets-Control.aspx>.

8 Alle boetes van Siemens bij elkaar bedragen

1,8 miljard dollar. Zie: <http://www.sec.gov/news/press/2008/2008-294.htm>. Een kleine opsomming van de afgelopen 5 jaar in het kader van de US FCPA: Total S.A. \$ 398 miljoen; Koninklijke Philips Electronics \$ 4,5 miljoen; Alcatel-Lucent \$ 137 miljoen; ENI & Snamprogetti Netherlands B.V. \$ 365 miljoen; Technip S.A. \$ 338 miljoen en DaimlerChrysler \$ 185 miljoen.

9 Een goed voorbeeld van een klein Nederlands bedrijf dat onder de aandacht komt van de Amerikaanse toezichthouder wegens overtreding van de regelgeving inzake de exportrestricties naar Iran in het kader van de Office of Foreign Assets Control is de zaak van vader en zoon Kraaijpoel. Zie: Dutch firm and two officers plead guilty to conspiracy to export aircraft components and other goods to Iran, United States Department of Justice, 24 September 2009. Geraadpleegd op <http://www.justice.gov/opa/pr/2009/September/09-nsd-1018.html>.

10 Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid van de openbaar accountant (RA's) (ex artikel B1-290.1 VGC).

11 Wet op de ondernemingsraden: artikel 25 adviesrecht en artikel 27 instemmingsrecht.

12 NBA, Handleiding Regelgeving Accountancy, Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid van de intern accountant ter zake van assurance-

opdrachten (AA's), vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009, paragraaf artikel 2 en 2.1.

13 Met een kleine knipoog naar de terminologie die wordt gehanteerd in de United Kingdom Bribery Act (Serious Fraud Office).

14 Groep Olivier: Compliance Position Paper, bijdragen aan verandering: een nieuwe visie op compliance, september 2009, p. 4.

15 Five lines of defense: Postdoctorale Opleiding Compliance & Integriteit Management, VU.

16 Zie bijvoorbeeld: NBA alert 'Fraude indicatoren in het licht van economische crisis', 09 november 2012.

17 Denk hier aan de zogenoemde 'Amerikaanse export controls'. Zie ook Bleker-van Eyk (2012).

18 Speech mr. A.J. Kellermann: Het belang van compliance, juist nu, 9 maart 2009, <http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archieef/speeches-2009/dnb213882.jsp>. Zie ook OPTA (ACM) nadruk op preventie in toezicht, 12 maart 2008, <https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/9487/Nadruk-op-preventie-in-toezicht>.

19 A15. Part A of the IESBA Code. Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) <http://www.ifac.org/publications-resources/staff-questions-answers-professional-skepticism-audit-financial-statements>.

Literatuur

■ Bleker-van Eyk, S.C. (2012). Extraterritorialiteit: het meest onderschatte thema. In: *Jaarboek Compliance 2012*. Capelle aan den IJssel: Nederlands Compliance Instituut: Uitgeverij Kerckenbosch 2012.

■ Delfos, M.F. (2011). *Kinderen en gedragsproblemen. Aanleg, rijping of omgeving?* 9e druk, Amsterdam: Pearson. Deel 4 van de Quadrilogie Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie.

■ De Nederlandsche Bank (DNB) (2009). *De 7*

elementen van een integere cultuur. Beleidsvisie en aanpak gedrag en cultuur bij financiële ondernemingen 2010-2014. Geraadpleegd op <http://www.toezicht.dnb.nl/5/18/7/50-205006.jsp>.

- Diekman, P.A.M. (2011). De compliancefunctie in banken '... en de rol van accountants'. *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, 85(10), 478-488.
- Europese Commissie (2011). *Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, COM(2011) 779 definitief, 2011/0359 (COD)*, Brussel, 30.11.2011. Geraadpleegd op <http://eur-lex.europa.eu>.
- Galbraith, J.K. (1993). *American capitalism. The concept of countervailing power*. With a new introduction by the author. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
- Galbraith, J.K. (1952). *American capitalism: The concept of countervailing power*. Boston, MA: Houghton Mifflin.
- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) (2013). *2013 Handbook of international quality control, auditing, review, other assurance, and related services pronouncements*. Geraadpleegd op [http://www.abwa-online.org/downloads/Handbook of International Quality Control, Auditing, Review.pdf](http://www.abwa-online.org/downloads/Handbook%20of%20International%20Quality%20Control,%20Auditing,%20Review.pdf)<http://www.ifac.org/publications-resources/2013>.
- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) (2012a). *International Standard on Auditing (ISA) 200: Overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with International Standards on Auditing*. Geraadpleegd op <http://www.ifac.org/publications-resources/2012>.
- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) (2012b). *Staff questions & answers – Professional scepticism in an audit of financial statements*. Geraadpleegd op <https://www.ifac.org/publications-resources/staff-questions-answers-professional-skepticism-audit-financial-statements>.
- International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) (2013). *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants*. International Federation of Accountants. Geraadpleegd op <http://www.ifac.org/publications-resources/2013-handbook-code-ethics-professional-accountants>.
- Jickling, M., & Murphy, E.V. (2010). *Who regulates whom? An overview of US Financial Supervision*. Report for Congress, Congressional Research Services. Geraadpleegd op <http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R40249.pdf>.
- Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). *Nadere voorschriften onafhankelijkheid van de openbaar accountant (RA's)*. Geraadpleegd op <http://www.nba.nl/HRAweb/HRA1/201201/html/35941.htm>.
- Nelson, M.W. (2009). A model and literature review of professional skepticism in auditing. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 28(2), 1-34.
- Quadackers, L. (2013). Professionele scepsis: je weet ook wat je niet weet!. *Accountant*, 3(3, maart), 20-22.